

luganskoy-narodnoy-respubliki-v-i-polugodii-2021-goda.html. - Дата обращения 01.02.2022

13. Романова Г.А. Непрерывное профессиональное дополнительное образование педагогов в новых условиях / Г.А. Романова, И.В. Штанько // Проблемы современного педагогического образования. – 2020. – № 67-4. – С. 335-338.

14. Сальников В.И. Проблемы государственного развития и управления в непризнанных государствах постсоветского пространства (на примере ДНР и ЛНР) / В.И. Сальников, Ю.В. Небольсин // РСЭУ. – 2018. № 4 (43). – С. 13-26.

15. Фоменко Е.И. Проблемы регулирования рынка труда в Донецкой Народной Республике / Е.И. Фоменко, Т.Р. Малашенкова // Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики». Сборник научных работ. Серия «Государственное управление». Вып. 8: Экономика и управление народным хозяйством. – Донецк: ДонАУиГС, 2017. – С. 171-177.

16. Харитоновна О.С. Дополнительное профессиональное образование как один из видов непрерывного образования / О.С. Харитоновна, О.А. Носко // Вестник Луганского национального университета имени Владимира Даля. – 2019. – № 12 (30). – С. 156-159.

УДК 338.28
DOI

СУЩНОСТЬ ИННОВАЦИОННОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БАГДАСАРОВА Д.Г.,
младший научный сотрудник,
ГБУ «Институт экономических исследований»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика

Данная статья посвящена характеристике инновационной составляющей трудовой деятельности профессорско-преподавательского состава вузов. Обосновано, что инновационная деятельность является

частью трудовой деятельности, проанализированы основные подходы к определению инноваций и предложена авторская классификация инновационной деятельности в вузах.

Ключевые слова: трудовая деятельность, инновационная составляющая, инновации, инновационная деятельность, профессорско-преподавательский состав, вуз

THE ESSENCE OF THE INNOVATIVE COMPONENT OF THE LABOR ACTIVITY OF PROFESSORS OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS

BAGDASAROVA D.G.,
junior research associate,
SFI «Economic Research Institute»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

This article is devoted to the characteristics of the innovative component of the labor activity of the teaching staff of higher educational institutions. It is proved that innovative activity is a part of labor activity, the main approaches to the definition of innovations are analyzed and the author's classification of innovative activity in higher educational institutions is proposed.

Keywords: labor activity, innovative component, innovations, innovative activity, teaching staff, higher educational institution

Постановка задачи. Система высшего образования является одним из ключевых общественных институтов любого государства, поскольку от качества профессиональной подготовки кадров напрямую зависит его экономическое и социальное благополучие и конкурентоспособность. Достичь максимального уровня подготовки специалистов невозможно без должным образом стимулированного и высокомотивированного профессорско-преподавательского состава.

В результате трансформаций рынка современных образовательных услуг возрастают требования не только к академическим компетенциям преподавателей, но и к таким их профессиональным характеристикам, как мобильность, способность к непрерывному самообразованию, инновационная активность, что определяет необходимость стимулирования именно инновационной составляющей трудовой деятельности профессорско-преподавательского состава вузов. Однако существует необходимость в определении того, что же

представляет собой инновационная составляющая трудовой деятельности в вузах, что обуславливает актуальность данного исследования.

Анализ последних исследований и публикаций. Вопрос терминологии и классификации инноваций входит в круг научных интересов таких исследователей, как Л.Ж. Бдайчиева [1], А.З. Бариев, Ю.Ю. Коробкова [2], А.Р. Мухаметов [3], З.И. Чуева [4], Ю.П. Куликова, М.Я. Веселовский [5] и др. Однако несмотря на то, что этот вопрос вызывает интерес у ученых, аспекты данной проблемы, касающиеся сферы высшего образования, требуют дополнительных исследований.

Целью данной статьи является анализ и характеристика инновационной составляющей трудовой деятельности профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений.

Изложение основного материала исследования. Преподаватели вуза как участники инновационной деятельности могут являться одновременно работниками, выполняющими свои обязанности на основе заключенного в установленном порядке трудового договора, либо же работниками, выполняющими на основании дополнительного соглашения к трудовому договору конкретные виды работ по поручению того же работодателя, и их комплексная трудовая деятельность представляет собой процесс выполнения за установленную плату определенных функций, заключающихся в:

– выполнении должностных обязанностей, соответствующих должностной инструкции в рамках регулируемых трудовым законодательством отношений;

– выполнении определенных видов работ, связанных с созданием и внедрением инноваций.

Следует отметить, что инновационная составляющая трудовой деятельности в сфере образования ориентирована на повышение качества образовательной практики, формирование и развитие образовательной системы на основе инноваций, и реализуется на уровне высшего образования целенаправленно и системно. Ее приоритеты детерминируются основными направлениями государственной политики в сфере высшего образования, а также

потребностями социально-экономического развития. Именно инновационная составляющая трудовой деятельности призвана обеспечить новое качество высшего образования и создать условия развития высшей школы. Основной задачей стимулирования инновационной составляющей трудовой деятельности работников высших учебных заведений является обеспечение осознания, проектирования и освоения нововведений в рамках конкретного образовательного учреждения.

Комплексное исследование сущности инновационной составляющей трудовой деятельности в высших учебных заведениях требует уточнения такого основополагающего понятия, как инновация, а также ее типов в системе образования. Следует отметить, что в современной научной литературе отсутствует единое понимание того, что же представляют собой инновации, также как и не существует какой-то их универсальной классификации, тем более в образовательной сфере.

Ретроспективный анализ взглядов на сущность инноваций позволяет говорить о множественности трактовок данного понятия. Первым понятие «инновация» в 1930-х гг. ввел в научный оборот австрийский ученый Йозеф Шумпетер [6] (новая комбинация производственных факторов, мотивированная предпринимательским духом), после которого другие исследователи неоднократно возвращались к данному вопросу. Поэтому для всестороннего понимания сущности данной категории следует рассмотреть основные подходы к определению данной категории.

Проанализировав различные понятия категории «инновация» [7-12], можно увидеть, что в целом она рассматривается с позиции трех подходов:

- объектный подход, рассматривающий инновации как объект, получившийся в результате научных исследований или открытий;
- процессный подход, рассматривающий инновации как процесс разработки, внедрения и коммерциализации новых объектов, идей и т.д.;
- утилитарный подход, рассматривающий инновации как объект или процесс, являющий собой новую потребительскую

стоимость, способную удовлетворять общественные потребности и приносить экономический, социальный либо иной эффект.

Что касается инноваций в образовании, то они представляют собой те нововведения, которые способствуют повышению качества воспитательного и образовательного процесса. Отсутствие единого подхода к определению инноваций в образовании не могло не повлечь за собой множество научных дискуссий по вопросу их классификации. Автором сделана попытка объединить разнообразные подходы и осуществить классификацию инноваций в высшей школе:

1. Совершенствование содержания обучения:

– проектирование содержания программ дисциплин инновационной направленности;

– проектирование содержания программ повышения квалификации и дополнительного профессионального образования инновационной направленности;

– проектирование содержания программ дистанционного образования;

– проектирование содержания сетевых образовательных программ;

– проектирование содержания открытых онлайн курсов.

2. Совершенствование воспитательного процесса:

– проектирование содержания программ воспитательной деятельности;

– разработка и применение инновационных форм воспитательного процесса студентов.

3. Развитие системы оценивания качества высшего образования:

– разработка и внедрение системы менеджмента качества;

– развитие системы оценивания качества основных и дополнительных образовательных программ;

– развитие системы оценивания качества подготовки студентов по учебным дисциплинам;

– развитие системы оценивания удовлетворенности студентов уровнем преподавания;

– развитие системы оценивания результативности деятельности преподавателей;

– развитие системы оценивания удовлетворенности работодателей качеством подготовки выпускников.

4. Развитие инновационных форм реализации образовательных программ:

– осуществление дистанционных и удаленных форм реализации образовательных программ;

– осуществление сетевых форм реализации образовательных программ;

– осуществление реализации индивидуальных образовательных траекторий.

5. Формирование информационной среды высших учебных заведений:

– формирование единого информационного пространства вуза посредством использования современных информационно-коммуникационных технологий;

– формирование наукометрической базы вуза (электронные репозитории академических текстов, электронные библиотеки и т.д.);

– формирование цифровых образовательных платформ.

6. Развитие адаптивных и инклюзивных образовательных проектов и программ:

– разработка стратегий, форм и методов обучения лиц с ОВЗ;

– проектирование содержания адаптационных дисциплин для обучения лиц с ОВЗ;

– разработка, внедрение и использование систем и средств коммуникации в образовании для лиц с ОВЗ;

– разработка стратегий, форм и методов реабилитации лиц с ОВЗ при обучении;

– психолого-педагогическое сопровождение адаптации лиц с ОВЗ при обучении;

– психологическое сопровождение преподавателей, реализующих адаптивные и инклюзивные образовательные проекты и программы.

7. Совершенствование профессионального становления личности преподавателей:

– формирование инновационных компетенций преподавателей;

- формирование инновационных компетенций студентов;
- формирование готовности преподавателей к инновационной деятельности;
- формирование готовности студентов к инновационной деятельности;
- психолого-педагогическое сопровождение преподавателей и студентов в ходе реализации образовательной, научной и инновационной деятельности.

В то же время следует отметить, что инновационная составляющая трудовой деятельности в большей мере, чем другие сферы деятельности вуза сопряжена с риском, так как полная гарантия ее положительного результата практически отсутствует. Это обусловлено динамикой объекта управления и его внешнего окружения, а также ролью человеческого фактора в процессе ее осуществления.

Инновационная составляющая трудовой деятельности высших учебных заведений может быть сопряжена со следующими рисками:

- изменения в законодательно-нормативной базе;
- ограниченное финансирование инновационных проектов;
- недостаточный уровень методологической культуры профессорско-преподавательского состава для освоения нововведений;
- низкий уровень социальной зрелости обучающихся;
- низкий уровень информированности обучающихся об инновационных процессах, осуществляющихся в образовательном учреждении и т.д.

В связи с этим, руководителям высших учебных заведений целесообразно:

- сформировать позитивное отношение и потребность профессорско-преподавательского состава в инновационной составляющей трудовой деятельности;
- создать условия для повышения профессиональной квалификации и компетентности профессорско-преподавательского состава;
- создать инновационные структурные подразделения и управлять их деятельностью;

- создать единую систему мониторинга инновационной составляющей трудовой деятельности;
- выявить и внедрить инновационный опыт;
- разработать и использовать систему стимулирования и поощрения инновационной составляющей трудовой деятельности профессорско-преподавательского состава.

Таким образом, результаты инновационной составляющей трудовой деятельности будут тем успешнее, чем четче и эффективнее будет управление ею. И только в результате эффективного управленческого содействия преподаватели смогут в полной мере реализовать свой потенциал и наработки, которые приведут к обновлению и модернизации образовательного процесса в высших учебных заведениях.

Выводы. Таким образом, в ходе исследования:

- обосновано, что инновационная деятельность является частью трудовой деятельности, поскольку преподаватели вуза как участники инновационной деятельности;
- установлено, что инновации в образовании представляют собой те нововведения, которые способствуют повышению качества воспитательного и образовательного процесса;
- предложена авторская классификация инновационной деятельности в высших учебных заведениях.

Список использованных источников

1. Бдайдиева Л.Ж. Инновации: понятие, классификация, проблемы учета инноваций и инновационной деятельности в РФ / Л.Ж. Бдайдиева // Вестник Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина. – 2013. – № 4. – С. 109-115.
2. Бариев А.З. Подходы к определению «инновация» и «инновационная деятельность» / А.З. Бариев, Ю.Ю. Коробкова // Современные инновации. – 2017. – № 7 (21). – С. 11-13.
3. Мухаметов А.Р. О современных подходах к классификации инноваций / А.Р. Мухаметов // Современные тенденции в экономике и управлении: новый взгляд. – 2016. – № 40-2. – С.85-91.
4. Чуева З.И. О терминологии и классификации инноваций / З.И. Чуева. – Текст: непосредственный // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2014. – № 16 – С. 24-29.

5. Куликова Ю.П. Систематизация и классификация инноваций в высшей школе / Ю.П. Куликова, М.Я. Веселовский // Транспортное дело России. – 2011. – № 1. – С. 125-127.
6. Шумпетер Й.А. Теория экономического развития / Й.А. Шумпетер; пер. с нем. – М.: Директмедиа Паблишинг, 2008. – 401 с. – URL: <http://bookre.org/reader?file=717618&pg=1>.
7. Медынский В.Г. Инновационный менеджмент В.Г. Медынский. – М.: ИНФРА-М, 2005. – 295 с.
8. Райзберг Б.А. Словарь современных экономических терминов / Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский. – 4-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2008. – 480 с.
9. Санто Б. Инновация как средство экономического развития / Б. Санто; пер. с венг.; общая ред. и вступ. ст. Б.В. Сазонова. – М.: Прогресс, 1990. – 296 с.
10. Twiss В.С. Managing Technological Innovation / В.С. Twiss. – London: Longman Group Limited, 1974. – 237 p.
11. Oslo Manual 2018: Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation: офиц. сайт организации OECD. – URL: <https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264304604-en.pdf> .
12. Кругликов А.Г. Системный анализ научно-технических нововведений / А.Г. Кругликов. – М.: Наука, 1991. – 120 с.